

KO‘MIR ISHLAB CHIQRISHNING ATROF MUHIT IFLOSLANISHIGA TA‘SIRI VA «SHARG‘UN KO‘MIR» OAJ SAHOATI TUPROQLARINING MIKROBIOLOGIK MONITORINGI

¹Xudoyberdiyeva Sarvinoz Anvar qizi, ²Axmedova Zahro Rahmatovna, ³Abdullayeva
Yulduz Alisherovna

¹O‘zFA Mikrobiologiya instituti 1- bosqich tayanch doktoranti, ²Mikrobiologiya instituti b.f.d.,
professori, ³O‘zFAMikrobiologiyainstituti 1- bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204530>

Annotatsiya. Maqolada dunyo miqyosda ko‘mir konlari va ko‘mir sanoatining atrof muhitga berayotgan zararli ta‘irlari muhokama qilinadi. Ko‘mirdan zararlangan tabiatni bioremediatsiya qilishda mikroorganizmlardan foydalanish tavsiya qilinadi. Tadqiqot olib borilgan «Sharg‘un ko‘mir» ishlab chiqarish korxonasiining ifloslangan tuproqlarining birlamchi monitoringi orqali tuproq mikrobiotasini o‘rganish hamda eng asosiy va keng tarqalgan vakillarini tozalash, identifikatsiya qilish ishlari olib borilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘mir, konlar, shaxta, tuproq, tahlillar, mikroorganizmlar, raqam, identifikatsiya.

Аннотация. В статье рассматривается вредное действие добычи угля и угольной промышленности на окружающую среду. Рекомендовано использовать локальные микроорганизмы для ремедиации загрязненных почв. Изучение почвенной микробиоты, выделение основных и наиболее распространенных представителей осуществлялось путем первичного мониторинга загрязненных почв производственного предприятия «Шаргун уголь».

Ключевые слова: уголь, месторождения, шахта, почва, анализы, микроорганизмы, численность, идентификация.

Ko‘mir— cho‘kindi jins, mineral, kimyo va boshqa sanoat tarmoqlari uchun eng qimmatli yoqilg‘i va xomashyo turi. Qazib olinadigan ko‘mir sporalardan, paprotniklar va boshqa qadimgi o‘simliklar epidermisining qismlari (350-250 million yil oldin)dan hosil bo‘lgan. Bir kilogram ko‘mirdan 3400–7200 kkal energiya olinadi[1]. 1960- 1970 yillarda jahon energiya ishlab chiqarishining yarmini ko‘mir sanoati ta‘minlagan. Ko‘mir asosan koks ishlab chiqarishda, ko‘mir smolasidan anilin bo‘yoqlar, fenollar, dori-darmonlar va kreozit olishda ishlatiladi [2]. Yerning geologik o‘tmishida turli vaqtlar va joylarda o‘simliklar mavjud bo‘lib, ularning qismlari asta-sekin pasttekisliklarga yuvilib, ko‘mir birikmalarini hosil qilgan. Ularning ustidagi tuproq qatlami oshgani sayin bosim kuchaygan, harorat ham ko‘tarilgan. Bunday sharoitda o‘simlik qoldiqlarining biodegradatsiya va oksidlanishdan himoyalangan. Bunday sharoit ostida o‘lik o‘simliklar asta-sekin ko‘mirga aylangan. Ko‘mir asosan uglerod, vodorod va kisloroddan iborat bo‘lganligi sababli, o‘simlik qoldiqlarining ko‘mirga aylanishi karbonizatsiya deyiladi. Shu bilan birga, ko‘mir molekulalarida vodorod va kislorod atomlari soni kamayadi va uglerod miqdori ortadi [3].

Ko‘mir sanoatining sog‘liqqa va atrof-muhitga ta‘siri yerdan foydalanish, ko‘mir qazib olish, qayta ishlash va uning mahsulotlarini ishlatish natijasida yuzaga keladigan tuproq, suv va havoning ifloslanishi kabi muammolarni o‘z ichiga oladi. Atmosferaning ifloslanishiga qo‘shimcha ravishda, ko‘mirni yoqish har yili yuzlab million tonna qattiq chiqindilarni,

jumladan, uchuvchi kul, va simob, uran, toriy, mishyak va boshqa og‘ir moddalarni o‘z ichiga olgan chiqindi gazlarni shlab chiqaradi [4]. Ko‘mir yer atmosferasidagi karbonat anhidridning inson tomonidan ko‘payishiga eng katta hissa qo‘shadi. Ko‘mirni yoqish natijasida sog‘liq uchun jiddiy ta’sirlar mavjud.[5]

Asosan, ko‘mir qazib olingandan so‘ng, tuproq yuzasi qatlamlari pirit (FeS_2) bilan ifloslanadi, keyinchalik kislorod va suv ta’sirida sulfat kislotaga oksidlanadi, bu esa tuproqning yuqori darajada kislotalanishiga olib keladi. Natijada, tuproq strukturasi yo‘qolishi, organik moddalarning kamayishi, massa zichligining oshishi ($\text{BD} > 1,6 \text{ g sm}^{-3}$) va suvning tuproqqa quyilishi tezligining pastligi ($R < 5 \text{ sm h}^{-1}$) suv oqimi va tuproq eroziyasiga olib keladi.

Ko‘mir qazib olingan tuproqlar mikroflorasi turli son va sifat tarkibiga ega bo‘lib, ularning xilma-xilligi, ya’ni endoekoklimatik tizimi buzilgan, ushbu ko‘rsatkichlar (mahalliy o‘rmon va o‘tloq) tuproqlarning tuproq mikrobia jamoasini taqqoslangan. Tuproqlarda sodir bo‘ladigan umumiy jarayonlarni baholash uchun 16S rRNA keyingi avlod sekvensiyasi (NGS), mikrobia biomassa va fermentativ faollikni aniqlash va tuproqning kimyoviy xususiyatlarini tahlil qilish kabi bir nechta yondashuvlardan foydalanilganligi kuzatildi.

Bugungi kunga kelib, ko‘mir mikrobiologiyasi bo‘yicha mavjud adabiyotlar asosan turli mikrobia jamoa tuzilmalari, fiziologiyasi, ekologiyasini va ularning ko‘mirni biodesulfurizatsiya jarayonlaridagi faolligi, shuningdek, ko‘mir qatlami metanini biogen ishlab chiqarishini o‘rganishga qaratilgan. Dastlab, ko‘plab mikrobia shtammlari ko‘mir muhitidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ajratilgan, ammo, samarali natijaga erishish uchun, ko‘mir manbalarining barqaror ekspluatatsiyasi, meliorativ holati va mikrobia izolatlarining o‘zaro bog‘liqligi juda muhim hisoblanadi. Intuitiv ravishda, ko‘mir mavjud bo‘lganda, o‘sha muhitdagi tabiiy mikrofloralar atrof-muhitga optimal tarzda moslashadi, ya’ni ular ekzogen mikrofloralarga nisbatan yuqori ko‘mir degradatsiyasi samaradorligiga ega. Mikroorganizmlarning ko‘mirli muhitda yashaydigan shtammlari uglerod manbai sifatida ko‘mir qoldiqlari bilan oziqlanadi va ko‘mirni parchalab, degradatsiyani keltirib chiqaradi.[6]

Ko‘mir mineral qo‘shimchalarga ega uglerodli material bo‘lib, uning turli komponentlari mikroorganizmlarni yo‘q qilishi yoki ulardan foydalanishi mumkin. Asosan, mikroorganizmlar uglerod molekulasi umumiy degradatsiyasi yoki ayrim komponentlarni tanlab parchalash yo‘li bilan harakat qilishi mumkin. Akimbekov va boshq. ko‘mir manbalaridan (shlamlar va ko‘mir chiqindilaridan) bir nechta mikrobia kulturalar ajratilgan va ularning ko‘mirni biologik parchalanish qobiliyati o‘rganilgan va tavsiflangan [7]. Hamidovic va boshqalar qo‘ng‘ir ko‘mir qoldiqlaridan mahalliy bakteriyalarni ajratib, улар ёрдамида ifloslangan tuproqlarni bioremediatsiya qilish imkoniyatlari ko‘rsatilgan. Ushbu tadqiqot natijalari, shuningdek, *Bacillus simplex* va *Bacillus cereus* turlarining tuproq unumdorlik salohiyatini tiklashda muhim ahamiyatga egaligi qayd etilgan [8]. David va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda ko‘mir shlamidan 45 ta bakteriya va *Cupriavidus* sp., *Pseudomonas* sp. va *Alcali* sp ajratib olindi. Ushbu shtammlarning ko‘mirni depolimerizatsiya qilish qobiliyati aromatik birikmalarning (fenol, toluol, benzaldegid, benzoy kislotasi va indol) faol degradatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, chunki bu birikmalar ko‘pincha ko‘mir degradatsiyasi uchun model sifatida ishlatiladi.[9]

Tadqiqot obyektlari

Tajribalar Surxondaryo viloyati Sharg‘un ko‘mir koni tuproq va suv namunalari tarkibida mavjud mikroflorani o‘rganish ularning son va sifat ko‘rsatkichlarini baholash orqali olib borildi. Ko‘mir qazish, yig‘ish, tashish va iste’mol ko‘miri ishlab chiqarish jarayonlarida ifloslangan manba’lardan olingan tuproqlar kimyoviy xususiyatlarini o‘rganish namunalari

yuqori sho‘rlanish darajaga ega ekanligini ko‘rsatdi. Namunalarning 0-5, 5-15, 15-30, 30-60 sm gorizontalaridan olingan tuproqlar xloridli, sulfatli, fosfatli va karbonatli sho‘rlanish tipiga mansubligi, ular miqdor jihatdan bir-biridan farq qilishi kuzatildi.

Jumladan, tuproqning yuqori qatlamlarida 0-5 sm va 5-15 sm. asosan karbonat va xloridli tuzlari, kamroq sulfatli, fosfatli (karbonat- sho‘rlanishning xlorid turi), 15-30 sm va 30-60 sm gorizontalarda ko‘proq topilgan fosfat tuzlari, silikatlar va kalsitlar (sho‘rlanish turi - fosfor-silikat), Tuproqlar ph -ko‘rsatkichi yuqori ph -baland va 8,9 dan yuqori. Ushbu maqola Surxondaryoning Saraosiyoy tumanidagi “Sharg‘un Ko‘mir” OAJ konida tuproq va suvlarni krobiologik holatni o‘rganildi. Dastavval “Sharg‘un ko‘mir” OAJ koniga yo‘l olindi va belgilangan tartibda qazib olinadigan maydondan tuproq va suv namunalari olib kelindi. Olingan namunalar laboratoriyada o‘rganildi va tuproq namunalari tegishli usullar yordamida suyultirildi. Tuproq mikroorganizmlarini aniqlash uchun, tayyorlangan suspenziyalar 2 va 5 marta suyultiriladi, so‘ngra Chapek agar ozuqa muhitiga va Nutriyent agarli ozuqa muhitga ekildi. Har 24 soatda mikroorganizmlarning ko‘payishi kuzatildi. Mikroorganizmlar koloniyasi o‘shishi har kuni kuzatib borildi. Qo‘yilgan namunalardagi mikroorganizmlar yaxshi o‘sganidan so‘ng, ularning Maldit Tof analizi orqali turlarini aniqlandi. Quyidagi jadvalda olingan namunalarda o‘sgan mikroorganizmlarning turlarini berib o‘tilgan.

Jadval. Surxondaryo viloyati “ Sharg‘un – Ko‘mir” OAJ hududidan olingan tuproq va suv namunalarda aniqlangan mikroob turlari.

1. Ko‘mir tashib ketiladigan yo‘l yoqasidan olingan suv (Nutrient agarli muhit)	<i>Pseudomonas veronii</i>
2. a: Ko‘mir qazish shaxtasiga kirish joyidan bevosita tog‘dan sizib chiqayotgan suv (Nutrient agarli muhit); b: Shaxtadan lenta orqali ko‘mir tashiladigan yo‘ldan olingan suv (Chapek muhiti); c:Shaxtadan 50 m uzoqlikda tuproqning 5,0 sm chuqurligidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit) (2- suyultirish darajasi)	<i>Glutamicibacter arilaitensis</i>
3. a: Ko‘mir tashiladigan yo‘l yoqasidan olingan suv (Chapek muhiti); b:Shaxtaga kirish joyida tuproqning 5,0 sm yuzasidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit); c:Shaxtaga kirish joyidan tuproqning 30 sm chuqurligidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit) (2- suyultirish darajasi)	<i>Pseudomonas chlororaphis</i>
4. a:Shaxtadan 150- 200m uzoqlikdan olingan suv (Chapek muhiti); b:Shaxtaga kirish joyidan tuproqning 5sm chuqurligidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit) (2- suyultirish darajasi)	<i>Bacillus cereus</i>
5. Shaxtaga kirish joyidan tuproqning 30sm chuqurligidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit)	<i>Acinetobacter vivianii</i>
6. Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproq yuzasidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit)	<i>Kocuria rosea</i>
7. Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproq yuzasidan olingan namuna	<i>Mycobacterium avium</i>

(Nutrient agarli muhit)	
8. Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproq yuzasidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit)	<i>Bacillus simplex</i>
9. Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproqning 5sm chuqurligidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit)	<i>Pseudarthrobacter oxydans</i>
10.a: Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproqning 5sm chuqurligidan olingan namuna (Chapek muhiti); b:Shaxtaga kirish joyidan tuproqning 5sm chuqurligidan olingan namuna (Chapek muhiti); c:Shaxtaga kirish joyidan tuproqning 30sm chuqurligidan olingan namuna (Chapek muhiti)	<i>Pseudomonas fluorescens</i>
11. Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproqning 5sm chuqurligidan olingan namuna (Chapek muhiti)	<i>Pseudomonas stutzeri</i>
12. Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproqning 5sm chuqurligidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit) (2- suyultirish darajasi)	<i>Pseudomonas koreensis</i>
13. a: Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproq yuzasidan olingan namuna (Chapek muhiti) (2- suyultirish darajasi); b:Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproqning 5sm chuqurligidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit) (2- suyultirish darajasi)	<i>Bacillus subtilis</i>
14. Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproq yuzasidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit) (2- suyultirish darajasi)	<i>Bacillus pumilus</i>
15. Shaxtadan 50m uzoqlikda tuproqning 5sm chuqurligidan olingan namuna (Nutrient agarli muhit) (2- suyultirish darajasi)	<i>Bacillus vallismortis</i>

Tadqiqotlar natijasida *Glutamicibacter arilaitensis* kulturasi ko‘mir qazish shaxtasiga kirish joyidan bevosita tog‘dan sizib chiqayotgan hamda shaxtadan lenta orqali ko‘mir tashiladigan yo‘ldan olingan suvda va shaxtadan 50 m uzoqlikda tuproqning 5,0 sm chuqurligida uchrashi aniqlandi. Bundan tashqari yana eng ko‘p tarqalgan turlardan *Pseudomonas chlororaphis* kulturasi ko‘mir tashiladigan yo‘l yoqasidan olingan suv muhitida, shaxtaga kirish joyida tuproqning 5,0 sm va 30 sm chuqurligida keng tarqalganligi ma’lum bo‘ldi. *Pseudomonas fluorescens* kulturasi shaxtadan 50 m uzoqlikda va shaxtaga kirish joyidan tuproqning 5,0 sm hamda 30sm chuqurliklarida olingan namunalardan ajratildi.

Tajribalar asosida xorijiy adabiyotlarda eng faol kultura sifatida qayd etilgan va yuqori destruktiv faollikka ega turlardan *Bacillus simplex* va *Bacillus cereus* ham tadqiqot hududida ken tarqalganligi kuzatildi. Asosan, ko‘mir qazib olinadigan shaxtadan 50, 150 va 200 m uzoqlikdagi suvda hamda turli chuqurlikdagi tuproqda tarqalganligi aniqlandi. Bu turlar ko‘mir koni joylashgan hududning bioremediatsiyasida muhim ahamiyatga ega ekanligi etiborga olindi. Keyingi tadqiqot ishlari yuqoridagi turlar biologiyasini tahlil qilishda hamda ko‘mir bilan zararlangan hududlarni bioremediatsiya qilishda eng afzallarini saralab o‘rganish davom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [Топливо и его характеристики](#). Дата обращения: 10 ноября 2012. [Архивировано](#) 30 декабря 2012 года.
2. [Уголь](#) [Архивная копия](#) от 31 мая 2019 на [Wayback Machine](#) в [БРЭ](#).

3. Ishfaq, H.A.; Banerjee, A.; Qamar, S. Bio-Desulfurization of Coal Using Biotechnological Approach, Making Coal a Less Harmful Fuel. In *Clean Coal Technologies: Beneficiation, Utilization, Transport Phenomena and Prospective*; Jyothi, R.K., Parhi, P.K., Eds.; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2021; pp. 161–179.
4. Jones, K. Ronald, E. Hester and Roy, M. Harrison (Eds): Coal in the 21st Century; Energy Needs, Chemical and Environmental Controls. In *Chromatographia*; 2018; Volume 81, p. 959. [[CrossRef](#)]
5. Akimbekov, N.S.; Digel, I.; Tastambek, K.T.; Marat, A.K.; Turaliyeva, M.A.; Kaiyrmanova, G.K. Biotechnology of Microorganisms from Coal Environments: From Environmental Remediation to Energy Production. *Biology*, 2022, 11, pp. 1306-. <https://doi.org/10.3390/biology11091306>
6. Sekhohola, L.M.; Igbini, E.E.; Cowan, A.K. Biological degradation and solubilisation of coal. *Biodegradation* **2013**, 24, 305–318. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
7. Akimbekov, N.S.; Digel, I.; Tastambek, K.T.; Marat, A.K.; Turaliyeva, M.A.; Kaiyrmanova, G.K. Biotechnology of Microorganisms from Coal Environments: From Environmental Remediation to Energy Production. *Biology*, 2022, 11, pp. 1306-. <https://doi.org/10.3390/biology11091306>
8. Hamidovic, S.; Cvijovic, G.G.; Waisi, H.; Životić, L.; Šoja, S.J.; V.; Lalević, B. Response of microbial community composition in soils affected by coal mine exploitation. *Environ. Monit. Assess.* **2020**, 192, 364. [[CrossRef](#)]
9. David, Y.; Baylon, M.G.; Pamidimarri, S.D.V.N.; Baritugo, K.-A.; Chae, C.G.; Kim, Y.J.; Kim, T.W.; Kim, M.-S.; Na, J.G.; Park, S.J. Screening of microorganisms able to degrade low-rank coal in aerobic conditions: Potential coal biosolubilization mediators from coal to biochemicals. *Biotechnol. Bioprocess Eng.* **2017**, 22, 178–185. [[CrossRef](#)]